

Drugi dzień konferencji, 26 maja 2023 r., piątek

Second day of the conference, 26 May 2023, Friday

PANEL VII

Moderator: **Dr Arnold Warchal**, Military University of Technology (Poland)

Prof. Marco Marsili

Cà Foscari University of Venice (Italy)

Guerre à la Carte: Cyber, Information, Cognitive Warfare and the Metaverse

Guerre à la Carte: cyber, informacja, wojna poznawcza i Metaverse

EN

Hybrid warfare is among the most trending topics. Hybrid threats arise in digital, cybernetic, and virtual environments and materialize in the real world. Although vague, hybrid activities include cyberwarfare, information warfare, and the emerging and evolving concept of cognitive warfare which appears from their intersection. These wordings gained popular attention in the context of the Russo-Ukrainian conflict and now are among the hot topics. While there is a lot of attention, there is also a lot of confusion about what exactly these locutions mean and what the implications are in branding them as “warfare”. Indeed, all such concepts are fluid, nebulous, and lack an undisputed legal definition. This work aims to clarify the legal meaning and to shed light on the characteristics – differences, similarities and overlaps – of these terms in the context of hybrid warfare and show the faulty reasoning upon which misunderstandings are based. The paper ends-up with a glimpse into the future, closing with a reflection on multi-domain operations facilitated by advancing virtual and augmented reality and a fully integrated human-computer interaction in the metaverse.

PL

Wojna hybrydowa jest jednym z najbardziej aktualnych problemów. Zagrożenia hybrydowe powstają w środowiskach cyfrowych, cybernetycznych oraz wirtualnych i materializują się w świecie rzeczywistym. Działania hybrydowe, choć niejasne, obejmują cyberwojnę, wojnę informacyjną oraz wyłaniającą się i ewoluującą koncepcję wojny kognitywnej, która pojawia się na ich przecięciu. Sformułowania te zyskały popularność w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i obecnie należą do gorących tematów. Choć poświęca się im wiele uwagi, istnieje również wiele niejasności co do tego, co dokładnie oznaczają te sformułowania i jakie są konsekwencje określania ich mianem "działań wojennych". W rzeczywistości wszystkie takie koncepcje są płynne, mgliste i brakuje im niekwestionowanej definicji prawnej. Niniejsza analiza ma na celu wyjaśnienie znaczenia prawnego i rzucenie światła na cechy charakterystyczne - różnice, podobieństwa i zbieżności - tych terminów w kontekście wojny hybrydowej oraz wykazanie błędnego rozumowania, na którym opierają się nieporozumienia. Na zakończenie rozważań przedstawione zostanie także spojrzenie w przyszłość i refleksja na temat operacji wielodomenowych, możliwych dzięki rozwojowi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz w pełni zintegrowanej interakcji człowiek-komputer w metawersie.